

BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARINING MEDIA SAVODXONLIGINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Kasimova Odina Alimjonovna¹, Meliboyeva Surayyo Otabek qizi²

¹Nizomiy nomidagi O‘z. M.P.U. “Boshlang‘ich ta‘lim pedagogikasi” kafedrasida o‘qituvchisi p.f.f.d. (PhD),

²Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 407-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17672037>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich sinflar o‘quvchilarida media savodxonlikni shakllantirishning mohiyati, mazmuni va metodik asoslari yoritilgan. Media savodxonlik o‘quvchilarni raqamli axborot muhitida ongli fikrlash, tanqidiy tahlil qilish, axborotdan to‘g‘ri foydalanish, soxta ma‘lumotlarni farqlashga o‘rgatish jarayonidir. Tadqiqotda boshlang‘ich sinflarda media ta‘lim elementlarini dars jarayoniga integratsiya qilishning samarali usullari — interfaol metodlar, raqamli vositalar, videoroliklar va o‘yin texnologiyalari asosida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: media savodxonlik, raqamli ta‘lim, axborot madaniyati, tanqidiy fikrlash, boshlang‘ich sinflar, interfaol metod, metodika.

Bugungi globallashtirish jarayonida raqamli texnologiyalar hayotning barcha jabhalariga chuqur kirib kelmoqda. Shu bois, yosh avlodda media savodxonlikni shakllantirish ta‘lim-tarbiyaning eng dolzarb vazifalaridan biri sanaladi. Chunki bolalar internet, televizor, ijtimoiy tarmoqlar orqali katta hajmdagi axborot oqimida yashamoqda. Ularning har biri bu axborotni to‘g‘ri qabul qilish, tahlil etish, ijobiy va salbiy ta‘sirini anglash ko‘nikmalariga ega bo‘lishi zarur.

Media savodxonlik — bu shunchaki texnik ko‘nikma emas, balki axborot bilan ishlash madaniyati, tanqidiy fikrlash va axloqiy mas‘uliyatni o‘z ichiga olgan keng tushunchadir. Bu jarayon boshlang‘ich sinflar davridayoq boshlangan taqdiridagina o‘quvchilarning ongli, mustaqil fikrlaydigan, ijtimoiy faol shaxs sifatida kamol topishiga zamin yaratiladi.

Boshlang‘ich sinflar o‘quvchilari – axborotga juda sezgir, ta‘sirchan yosh toifasidir. Shu bois ularning dunyoqarashini to‘g‘ri yo‘naltirish, media orqali kelayotgan ma‘lumotlarni anglab olish qobiliyatini rivojlantirish juda muhim. Media ta‘lim orqali o‘quvchilarda tanqidiy fikrlash shakllanadi; axborotning ishonchliligini baholash ko‘nikmalari ortadi; ijtimoiy mas‘uliyat va madaniyat oshadi; axborot etikasi o‘rgatiladi.

Boshlang‘ich sinflarda media savodxonlikni shakllantirish quyidagi metodik yondashuvlarga tayanadi:

1. Interfaol o‘yinlar asosida o‘qitish. Masalan, “Haqiqiy mi, yolg‘onmi?” nomli o‘yin orqali o‘quvchilarga turli axborot misollari keltirilib, ularning rost yoki yolg‘on ekanini aniqlash so‘raladi. Bu o‘yin orqali bolalar axborot manbaini tahlil qilishni o‘rganadilar.

2. Media tahlil mashg‘ulotlari. Darsda qisqa videolavha yoki reklama namoyish etiladi. O‘qituvchi o‘quvchilar bilan birgalikda quyidagi savollar asosida muhokama olib boradi: Bu lavhada qanday g‘oya ilgari surilgan? Axborot kim uchun mo‘ljallangan? Unda ijobiy yoki salbiy jihatlari bormi? Shu tarzda bolalarda axborotga nisbatan tahliliy yondashuv shakllanadi.

3. Raqamli texnologiyalar asosida topshiriqlar. Masalan, “Media xabarnoma yaratamiz” loyihasi doirasida o‘quvchilar o‘z sinf hayoti haqida kichik maqola, slayd yoki audio xabar tayyorlaydilar. Bu jarayon orqali ular media kontent yaratish ko‘nikmasini egallaydilar.

4. Axloqiy-axborotiy tarbiya bilan uyg‘unlashtirish. O‘qituvchi har bir media materialni tanlashda o‘quvchilarning yosh xususiyatiga, ma‘naviy dunyoqarashiga moslikni hisobga olishi zarur.

“Axborot sari” interfaol metodi: O‘qituvchi darsda 4 ta axborot manbasini (gazeta, video, internet maqolasi, ijtimoiy tarmoq posti) taqdim etadi. O‘quvchilar kichik guruhlariga bo‘linib, ularni quyidagi mezonlar asosida baholaydilar: axborot manbaining ishonchliligi; fakt va fikrni farqlay olish; axloqiy jihatlar; til va uslub tozaligi. Eng to‘g‘ri tahlil qilgan guruh g‘olib bo‘ladi. Bu metod o‘quvchilarda axborotni tahlil qilish, solishtirish va tanqidiy baholash qobiliyatini rivojlantiradi.

Mediasavodxon o‘quvchilarning mediasavodxonligini oshirishda tarbiyaviy tadbir ommaviy axborot vositalari matnlarini tanqidiy va ongli ravishda baholay olishi, ommaviy madaniyatdan tanqidiy masofani saqlashi va manipulyatsiyaga qarshi turishi kerak. Aniqroq terminologiya bilan aytganda, mediasavodxonlik ta’limi o‘quvchilarning mediasavodxonligini oshirishda tarbiyaviy tadbir larga quyidagi imkoniyatlarni taqdim etishi kerak:

- ommaviy axborot vositalarining voqelikni faol qurish usullarini tahlil qilish uchun zarur bo‘lgan qobiliyat, bilim va munosabatlarni rivojlantirish;

- ushbu tuzilmalarning ijtimoiy, madaniy, siyosiy va iqtisodiy ahamiyati va ular tarqatadigan qadriyatlar haqida bilimga ega bo‘lish;

- media matnlarni baholash va estetik idrok etish darajasini rivojlantirish;

- madaniy qadriyatlarni, amaliy ahamiyatini va ulardagi g‘oyalarni tan olish va baholash uchun ommaviy axborot vositalari matnlarini dekodlash;

- texnik foydalanish va media matnlarni yaratishning xilma-xilligini tan olish, tahlil qilish va qo‘llash;

- ommaviy axborot vositalari matnlarini yaratuvchilar (quruvchilar) buni turli motivlar (nazorat, bosim va boshqalar) - iqtisodiy, siyosiy, tashkiliy, texnik, ijtimoiy va madaniy maqsadlarga asoslangan holda amalga oshirishlarini anglash;

- har bir shaxs ommaviy axborot vositalari matnlarini o‘rganishning tanlab va tahliliy jarayonida ishtirok etishini tushunish. Bu jarayon va u bilan bog‘liq ma’nolar psixologik, ijtimoiy va tabiiy omillarga bog‘liq¹

Har bir shaxs ommaviy axborot vositalari matnlarini o‘rganishning tanlab va tahliliy jarayonida ishtirok etishini tushunish zarur. Bu jarayon va u bilan bog‘liq ma’nolar shaxsning psixologik, ijtimoiy hamda tabiiy omillariga bevosita bog‘liqdir. Chunki insonning axborotni idrok etishi, uni baholashi va unga nisbatan munosabat bildirish jarayoni individual tafakkur, madaniy tajriba va ijtimoiy muhit ta’siri ostida shakllanadi. Shu bois, media savodxonlikni rivojlantirishda shaxsning psixologik xususiyatlari, ijtimoiy tajribasi va atrof-muhitdagi axborot oqimi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni chuqur o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, media savodxonlikni shakllantirish boshlang‘ich ta’lim tizimining ajralmas qismiga aylanishi zarur. Media savodli o‘quvchi – bu axborotni to‘g‘ri qabul qiladigan, tahlil etadigan, mas’uliyat bilan foydalanadigan shaxsdir. O‘qituvchilar raqamli texnologiyalarni

¹ Tsymbalenko S. B., Sharikov A. V., Shcheglova S. N. “Axborot olamida o‘zbek o‘smirlari” - M.: UNICEF - Yunpress, 2018. - 44 b. -- 16-bet.

to‘g‘ri tanlash va ulardan pedagogik maqsadda foydalanish orqali o‘quvchilarda media madaniyatni muvaffaqiyatli shakllantira oladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh. “Yangi O‘zbekiston strategiyasi.” Toshkent, 2021.
2. UNESCO. “Media and Information Literacy Curriculum for Teachers.” Paris, 2021.
3. Xudoyberdiyeva N. “Raqamli ta‘lim jarayonida o‘quvchilarda media savodxonlikni shakllantirish.” Toshkent, 2023.
4. Abduqodirova D. “Axborot madaniyati va media savodxonlik.” Ta‘lim va innovatsiyalar jurnali, 2024.
5. Karimova M. “Boshlang‘ich ta‘limda raqamli kompetensiyani rivojlantirish metodikasi.” Pedagogika va psixologiya jurnali, 2022.